

ЕТНОПОЛІТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОНБАСУ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Сергій Адамович

ETHNOPOLITICAL FEATURES OF DONBASS IN THE CONTEXT OF NATIONAL IDENTITY

Sergiy Adamovych

The author analyzes the ethno-political features of the population of Donetsk and Luhansk regions. In his opinion, Russian-speaking and mixed population, preservation of Soviet values as dominant for the population of the region, uncharacteristic for the rest of Ukraine industrial character of economy, economic and human contacts with Russian border regions were components that allowed some pro-Russian ideologues to assert the region's individuality from the rest of Ukraine. The scientific community even focused on the peculiarities of the language environment and folklore among the inhabitants of the region.

Relations with Russia, the high level of industrialization of Donbass, polyethnic composition and Russian-speaking region were used by Donetsk business elites in 1991–2004 to ensure greater economic independence of the region and its self-government within the state in order to increase its influence and profits. To this end, the idea of a “Donetsk mentality” was imposed on the population of Donetsk and Luhansk regions, and the idea of the special status of the Russian language was nurtured. The author of the publication claims that oligarchic groups in the region controlled almost all information sources, which made it possible to effectively influence the political consciousness of the region's residents.

However, after 2004, the Russian government joined the exploitation of the ethno-political features of Donbass. The victory of the Revolution of Dignity in 2014 provoked the Russian Federation to start the process of disintegration of Ukraine. However, in contrast to 2004, the scenario of creating quasi-states in the Donetsk and Luhansk regions were implemented

by Russian special services without taking into account the interests of Donetsk elites. With the beginning of the Russian occupation of parts of Donetsk and Luhansk regions, the propaganda machine of the DPR and LPR fully developed the formation in the minds of the residents of the region of the idea of the uniqueness of Donbass and its inhabitants.

According to the author, in order to prevent the formation of Donbass pseudonym under the control of the Russian Federation in the future, the Ukrainian authorities should make efforts to reintegrate the temporarily occupied parts of Donetsk and Luhansk regions into Ukraine and preserve the identity of Ukrainian citizens in the Donbass population.

Keywords: ethno-politics, Donbass, reintegration of the occupied territories, Russian-speaking, separatism, decentralization, economic regionalism.

Дезінтеграційні та національно-визвольні рухи, що охопили СРСР наприкінці 80-х рр. ХХ ст., торкнулися і Донецького регіону. Суспільно-політичні, економічні та культурні особливості зумовили специфічну реакцію населення краю на становлення незалежності України та процеси державотворення. Як влучно зазначив американський дослідник японського походження Г. Куромія, “непокоря Донбасу стала одним із найтяжчих політичних викликів Києву”¹.

У сучасній історіографії значна увага приділена вивченню етнополітичних і соціально-економічних відмінностей Донбасу як регіону України. Але недостатньо вивченими залишаються феномен донецького економічного регіоналізму, сепаратистські дії донецької еліти в умовах президентських виборів 2004 р. та зміни в свідомості населення регіону після початку формування так званих ДНР та ЛНР. Розв’язання окресленої проблеми започатковано в працях О. Бойка, Б. Бахтєєва, Т. Болбата, В. Заблоцького, М. Дмитренко, Г. Куромія, І. Кононова, Е. Лібанової, Н. Пашиної².

¹ ГРОАКІ КУРОМІЯ, *Свобода і терор у Донбасі. Укр.-рос. прикордоння 1870–1990-і роки* / Пер. з англ. Г. Кьорян, В. Агєєв; Передм. Г. Немирі, Київ: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002, с. 473.

² О. Д. БОЙКО, *Україна в 1985–1991 рр: основні тенденції суспільно-політичного розвитку*: Монографія. Київ: ІПіЕНД, 2002; Б. БАХТЄЄВ, *А Україна все ж таки дві*, [в:] “Сучасність”. 2004. № 10, с. 94–99; Т. В. БОЛБАТ, *Проблема государственного устройства Украины в деятельности общественных организаций Донбасса в начале 1990-х гг.* URL: [http:// iai.do](http://iai.do)

Отже, дослідження етнополітичних особливостей Донбасу дасть змогу в майбутньому більшою мірою врахувати в державній політиці особливості регіону та сприятиме єдності країни та інтеграції тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей у склад України.

Відзначимо, що найближче до загальноукраїнського політичного контексту мешканці Донецької і Луганської областей перебували на етапі відновлення Української державності в 1989–1991 рр. Шахтарські страйки 1991 р. засвідчили можливість тісної співпраці і соборницького єднання між націонал-демократичним заходом і русифікованим сходом задля побудови української державності. Дослідниця С. Кузьміна, яка проаналізувала шахтарський страйковий рух кінця 80–90-х р. ХХ ст., стверджувала, що робітничий клас у 1990–1991 рр. став одним з ініціаторів державної незалежності України, проявив рішучість у досягненні мети³.

У регіоні не було прагнень до утворення самостійної держави чи приєднання до Росії. Натомість заклики до утворення федеративної землі в 1991 р. були наслідком страху перед перспективою примусової українізації і відродженням націоналізму, а також розриву господарських зв'язків з республіками СРСР⁴. Готовність донеччан сприйняти незалежність проявилася в результатах всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. У Донецькій області в ході референдуму 1 грудня 1991 р. проголосувало 76,6 % громадян і

netsk.ua/_u/iai/dtp/CONF/1_2005/ articles/stat22.html; В. ЗАБЛОЦЬКИЙ, *Чому Донбас “порожняк не гонить”, або як формувався ментальний ландшафт регіону*, [у:] “Віче”, 2004. № 11, с. 45–51; Г. КУРОМЯ, *Op. cit.*, 510 с; І. КОНОНОВ, *Донбас: етнічні характеристики регіону*, [у:] “Соціологія: теорія, методи, маркетинг”, 2003. № 2, с. 72–97; Н. ПАШИНА, *Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі*, [у:] “Політичний менеджмент”. 2005. № 1, с. 24–34; Е. ЛЬБАНОВА, М. ДМИТРЕНКО, *Чому саме Донбас став місцем національної трагедії? Пошук неполітизованої відповіді на політичне питання*, [у:] “Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України”. 2015. Вип. 5–6, с. 4–56.

³ С. В. КУЗЬМІНА, *Шахтарський страйковий рух України в 1989–1991 роках*: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Донецьк, 2007, с. 15.

⁴ Т. В. БОЛБАТ, *Op. cit.*

84 % підтримали незалежність. У Луганській області відповідні цифри становили 80,7 % і 83,9 %⁵.

Однак, економічні негаразди у країні у 90-х рр. ХХ ст. знизили довіру частини жителів Донецької та Луганської областей до незалежної України. Ситуація в регіоні загострювалася через нехарактерну для решти країни переважну російськомовність його жителів, а також певну специфіку історичного, культурного та господарського розвитку. Цим зловживали проросійські і ліві політичні сили та вимагали надання російській мові статусу державної. В умовах формування потужних донецьких фінансово-економічних груп особливості краю стали активно використовуватися для досягнення економічної і, можливо, політичної автономності від Києва.

Акцентування на особливостях регіону в публічному просторі викликало реакцію науковців. Так, у докторській дисертації І. Кононова “Донбас в етнокультурних координатах України (соціологічний аналіз)” розроблено концепцію етнокультурної специфіки Донбасу як регіону України, аналізується історія становлення й розвитку його етнічної структури та культурної специфіки⁶.

Учений відзначав суттєві відмінності у формуванні сучасної української нації в Галичині й Донбасі. На його думку, на Заході України ми спостерігали формування національної спільноти за принципом співвідношення безумовно домінантної етнічної більшості та національних меншин – через формування етнонації. Натомість у Донбасі, сучасна нація формувалася як результат виникнення домінантної етнічної коаліції українців і росіян, до яких також примикали білоруси – через категорію співгромадянства⁷. Одночасно, на його думку, українсько-російський бікультуралізм перш за все повинен знайти вираження в двомовності⁸.

⁵ Г. КУРОМЯ, *Op. cit.*, с. 472.

⁶ І. Ф. КОНОНОВ, *Донбас в етнокультурних координатах України (соціологічний аналіз)*: автореф. дис. ... д. соц. наук: 22.00.04. Київ, 2005, с. 3.

⁷ І. КОНОНОВ, *Донбас: етнічні характеристики регіону*, с. 78.

⁸ І. Ф. КОНОНОВ, *Донбас та Галичина: причини напруженості в стосунках та пошук історичного компромісу. Стосунки Сходу та Заходу України: минуле, сьогодення та майбутнє: Матеріали Всеукраїнської конференції, Луганськ, 25–26 травня 2006 р.* Луганськ: Знання, 2006, с. 7.

Донбаська економічна модель, за визначенням І. Кононова, передбачала клієнтальну організацію елітних груп, особистісні зв'язки в їх межах. Для елітних груп соціальний простір уявлявся результатом домовленості між патронами клієнтальних груп. Донбаські патрони клієнтальних груп сповідували економічний націоналізм, згідно з яким, на внутрішньому ринку переважними повинен користуватися саме національний капітал. Але цей варіант економічного націоналізму не передбачав соціальної справедливості, солідаризму між бізнесом та робітниками⁹.

Натомість відомий дослідник Я. Грицак серед рис донецької ідентичності визначав те, що вона не вкорінена більше в жодній ідентичності. Учений вважав, що Донбас зі здобуттям країною незалежності переживав ломку ідентичностей, спостерігалось деяке побільшення кількості людей, які вважали себе українцями, або громадянами України¹⁰. Одночасно М. Рябчук у праці “Дві України: реальні межі, віртуальні війни” назвав Донецьк поряд зі Львовом своєрідним географічним і геополітичним символом “двох Україн” (ідентичності советсько-православно-східнослов'янської та української ідентичності), умовними полюсами українського “глобуса”. Але, на його думку, існування “двох Україн” не загрожувало єдності України, оскільки регіони між умовним “Львовом” і умовним “Донецьком” надзвичайно різноманітні, кожен зі своєю власною комбінацією “українськості” і “російськості”, “європейськості” і “советизму”, а крім того, українське суспільство амбівалентне і роздвоєне¹¹.

Дослідниця О. Кривицька, виходячи з пріоритетів у культурній, економічній і партійних сферах, виокремлює поряд з “українським” (галицьким) типом ідеологічної орієнтації і “радянський” (донецький тип)¹².

Ще більш радикальних поглядів дотримувався відомий український письменник Ю. Андрухович, який з певною часткою жалю

⁹ І. Ф. Кононов, *Донбас та Галичина...*, с. 8.

¹⁰ Я. Грицак, *Життя, смерть та інші неприємності*. Київ: Грані-Т, 2008, с. 176–177.

¹¹ М. Рябчук, *Дві України: реальні межі, віртуальні війни*. Київ: Критика, 2003, с. 22.

¹² Н. ПАШИНА, *Op. cit.*, с. 25.

констатував, що Україна у найкращий для сепаратизму 1992 р. не позбулася Донбасу. На його думку, “завдяки цьому російської мови в країні стало б відчутно менше, несвідомого заляканого електорату й аварій на шахтах теж”¹³. Визнаючи це політнекоректним, Ю. Андрухович ризикував стверджувати про одночасне існування в Україні двох історично-соціальних типів – людини середньовічно-феодалної (з центром у Донецьку) та модерно-буржуазної (столиця та західні регіони)¹⁴.

Прикладом штучного формування осібних рис “донецької ментальності” стали публікації політика і науковця В. Заблоцького. Він обґрунтовував осібність Донецького краю через регіональні ментальності і вважав, що “існування специфічного донбаського психотипу є реальністю”. На доказ існування “донбаського характеру” дослідник навіть стверджував, що серед жителів регіону засновник Донецько-Криворізької республіки Артем (Сергеєв) користувався більшою повагою, ніж В. Ленін. Одночасно вчений відзначав, що “феномен так званих російськомовних українців є явищем у принципі цілком нормальним і роздмухується в суто політичних кон’юнктурних цілях”¹⁵. Серед рис донецької регіональної ідентичності він виокремлював:

- 1) вміння постояти за себе мешканців Донбасу;
- 2) колективізм, згуртованість, взаємодопомога, сила характеру;
- 3) відсутність прагнення до національної відокремленості та елементи багатовікових традицій різних народів у культурі;
- 4) явища маргіналізації та інші прояви соціальної девіації внаслідок суперечливого процесу формування високоурбанізованого регіону¹⁶.

Однак, на нашу думку, частину з названих рис можна приписати жителям будь-якого регіону України, а явища маргіналізації та соціальних девіацій зникнуть в умовах покращення соціально-економічного становища.

¹³ Ю. Андрухович, *Тринадцять слів з розгорнутим трактуванням*, [у:] “Україна молода”, 2004, 20 серпня, с. 4.

¹⁴ Ю. Андрухович, *Шукаючи Dreamland*, [у:] “Критика”. Київ, 2005, січень-лютий, с. 3.

¹⁵ В. ЗАБЛОЦЬКИЙ, *Op. cit.*, с. 47. 49.

¹⁶ *Ibid.*, с. 47–51.

Луганська дослідниця Н. Пашина для підтвердження своєї концепції, що серед українських регіонів своєрідністю етно-культурних традицій відзначається Донбас, акцентувала увагу на особливостях місцевого фольклору. Дослідниця стверджувала, що мовні процеси в регіоні відзначаються “явищем україно-російського культурного синтезу”, і на Донеччині “властиве таке розуміння мови, що з ряду параметрів не збігається з теперішнім лінгвістичним членуванням східнослов’янського лексико-граматичного масиву на українську і російську”¹⁷. Подібні погляди сповідує І. Кононов, який вважає, що в результаті взаємодії між українцями та росіянами в Донбасі почали породжуватися синтетичні явища в культурі, проявилася нова етнотериторіальна спільнота з власною фольклорною традицією¹⁸.

Ще більш радикальніший у своїх висновках Б. Бахтєєв. Він стверджував, що для багатьох мешканців Донбасу Україна є щось відмінне, якщо не чуже, а стосунки “Донбас – Україна” розглядаються за парадигмою “ми – вони”, “свої – чужі”. Вчений вважав, що “в Донбасі є найбільший в Україні вплив типово російського менталітету – з сакралізацією територіального розширення та силови доказів вищості власної цивілізації”¹⁹.

Зі стабілізацією суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в країні в часи президентства Л. Кучми Донбас переживає повільну еволюцію ідентичності, спостерігається збільшення кількості людей, які вважають себе українцями, або громадянами України.

Нових акцентів ідея етнополітичних особливостей Донбасу набула в умовах Помаранчевої революції та спроб представників донецької олігархії за підтримки проросійських політичних чинників вибороти окремих статус для Донецького регіону шляхом залякування українців можливістю сепарування регіону. На думку відомого громадського діяча і науковця М. Стрихи, південно-східний сепаратизм був породжений урядом В. Януковича та генеральним прокурором Г. Васильєвим, а також відсутністю правових і фінан-

¹⁷ Н. ПАШИНА, *Op. cit.*, с. 26, 31.

¹⁸ І. Ф. КОНОНОВ, *Донбас в етнокультурних координатах...*, с. 14.

¹⁹ Б. БАХТЄЄВ, *Op. cit.*, с. 95, 96.

сових гарантій справжньої незалежності територіальних громад²⁰. Одночасно стало зрозуміло, що сценарій регіоналізації чи автономізації українських земель підтримувався російськими політиками на кшталт К. Затуліна, В. Жириновського, О. Дугіна за сприяння російських спецслужб.

Донецькі політики виплеснули своє незадоволення переважно в руслі “провінція versus столиця” і використали бажання українців сходу обстоювати свої права та права регіону²¹. Задля консолідації мешканців Донбасу використовувався також міф про Донбас як “двигун” економічного розвитку України, однак східні регіони як сприяли наповненню держбюджету, так і були рекордсменами за обсягами державних дотацій.

Передвиборча боротьба за президентську посаду в 2004 р. підтвердила, що Донбас перебував під політичним й інформаційним контролем зі сторони олігархічних груп. Корупція, недотримання демократичних засад управління, порушення під час виборів спонукали регіональні псевдоеліти у 2004 р. задекларувати сепаратистські та федералістські гасла. Сіверськодонецький розкольніцький з’їзд, як і всі дезінтеграційні заклики, стали засобом тиску на регіони України, які підтримували В. Ющенко.

Ініційовані місцевою владою масові акції стали наслідком не широкої підтримки сепаратистських гасел серед населення, а результатом їх контрольованості і прояву “радянського менталітету”. На користь цієї версії свідчило згорання акцій протесту і заміна сепаратистських ідей на федералістські після перемоги В. Ющенко в переголосованні президентських виборів 26 грудня 2004 р.

Однак зазначені особливості Донбасу не давали підстави стверджувати про суттєві етнополітичні особливості регіону і про перспективу його подальшого усамостійнення. Адже як писав Д. Шнаппер, “місцева автономна одиниця стає нацією лише за умови, що її автономія супроводжується визначними тривалими подіями, здатними передати її відчуття особистої особливості та посилити повагу

²⁰ М. СТРИХА, *Сепаратизм: останній козир агонізуючої влади?* [у:] “Українське слово”, Київ, 2004, 1–7 грудня, с. 2.

²¹ М. МІНАКОВ, *Майдан і фронда*, [у:] “Критика”, Київ, 2005. січень-лютий, с. 16.

її зовнішнього оточення”²².

Ситуація змінилася в результаті перемоги Революції гідності в 2014 р., що вивела Україну з політичного контролю Російської Федерації. Але в цій ситуації російські спецслужби організували парад сепаратизмів на Сході і Півдні України задля розколу країни, а не захисту мешканців Донбасу. Свідченням цього було те, що після псевдореферендумів 11 травня в Донецьку і Луганську влада квазідержавних утворень звернулася до Росії з проханням про приєднання ДНР і ЛНР до свого складу²³.

Однак після усвідомлення російською владою неможливості отримати під свій контроль Південь і Схід України російська влада сконцентрувалася на формуванні псевдореспублік на Донбасі. Одночасно більшість службовців, включаючи працівників СБУ, міліції, прокуратури, депутатів та чиновників різного рівня на Донбасі через несприйняття нової (постмайданівської) української влади, вдалися до прямої державної зради²⁴.

Натомість для Української держави надзвичайно актуальним є ефективний процес реінтеграції окупованих територій. Адже чим більше проходить часу після сепарування територій незалежної держави під зовнішнім тиском і за прямої участі іншої держави, тим більше примарними є перспективи воз’єднання, і тим більше зусиль і ресурсів доведеться застосувати для реалізації цього процесу. Більше того, дослідниця І. Кресіна навіть переконує, що національною ідеєю українського суспільства “повинна стати реінтеграція України – об’єднання та повернення територій, відновлення територіальної цілісності, консолідація поліетнічної української нації”²⁵.

²² Д. ШНАППЕР, *Спільнота громадян. Про модерну концепцію нації*. Харків: Фоліо, 2007, с. 59.

²³ С. АСЛАНОВ, *Невизнані квазідержавні утворення як фактор етнополітичної нестабільності в Україні*, [у:] “Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України”, 2015. Вип. 1, с. 214.

²⁴ Е. ЛЬБАНОВА, М. ДМИТРЕНКО, *Op. cit.*, с. 13.

²⁵ І. О. КРЕСІНА, *Політика реінтеграції та її роль у державній етнонаціональній політиці України*, [у:] *Регіональна політика: історичні витоки*,

Однак нинішній етап етнополітичної реінтеграції в Україні характеризується такими особливостями, як недостатній рівень наукової розробки; необхідність врегулювання етнополітичного конфлікту та стримування збройної агресії; відсутність цілісної стратегії реінтеграції тимчасово окупованого Криму та Донбасу; труднощі формування законодавчої бази, що породжує колізії та суперечності у визначенні правового статусу тимчасово окупованих територій²⁶.

Підсумовуючи, відзначимо, що донецькі бізнес-еліти для досягнення особливого статусу краю в складі України у 1991–2004 рр. використовували тісні зв'язки з Росією, високий рівень індустріалізації Донбасу, поліетнічний національний склад та російськомовність регіону. Олігархічні групи регіону прагнули забезпечити контроль над краєм, високий рівень власних прибутків, а тому їх вимоги стосувалися більшої економічної незалежності регіону та його самоврядності. З цією метою населенню Донбасу нав'язувалося уявлення про етно-політичні особливості краю, “особливий донецький характер”, “донецьку ментальність”, а також підживлювалася ідея надання російській мові статусу другої державної. Крім того, в краї були взяті під контроль практично всі інформаційні джерела, що дало можливість ефективно впливати на політичну свідомість мешканців регіону.

Однак до експлуатації гасла про особливості донбаської ментальності після 2004 р. долучилися російські владні органи та спецслужби. Перемога Революції гідності в 2014 р. спровокувала Російську Федерацію запустити процеси дезінтеграції України, ключовим важелем якої було використання етнополітичних особливостей Донбасу. Однак на відміну від 2004 р. сценарій сепарування Донецької та Луганської областей писався і реалізувався російськими державними чинниками без врахування інтересів донецьких політико-економічних еліт. З початком окупації росіянами частини Донецької та Луганської областей пропагандистська машина так званих народ-

законодавче регулювання, практична реалізація: зб. наук. праць: в 2 ч. Київ; Тернопіль: Економічна думка, 2016. Вип. 2, ч. 1, с. 257.

²⁶ В. А. ЯВІР, *Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт*: монографія. Київ: Логос, 2018, с. 380–381.

них республік повною мірою розгорнули формування в свідомості мешканців регіону уявлення про унікальність Донбасу і його мешканців. Подальше перебування краю під контролем Російської Федерації загрожує формуванням донбаської псевдонації. Для унеможливлення такої ситуації Українська держава повинна постійно інформаційними каналами опікуватися мешканцями окупованих територій і проводити контрпропагандистські заходи для збереження в свідомості населення Донбасу ідентифікації з українським громадянством.

References

ANDRUKHOVYCH Yu., (2004), Trynadtsiat sliv z rozghornutym traktuvanniam, [in:] “Ukraina moloda”. Kyiv, 20 serpnia, s. 4. [In Ukrainian].

ANDRUKHOVYCH Yu., (2005), Shukaiuchy Dreamland, [in:] “Krytyka”. Kyiv, sichen-liutyi, s. 3. [In Ukrainian].

ASLANOV S., (2015), Nevyznani kvaziderzhavni utvorennia yak faktor etnopolitychnoi nestabilnosti v Ukraini, [in:] “Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy”. Vyp. 1, s. 207–216. [In Ukrainian].

BOIKO O.D., (2002), Ukraina v 1985–1991 rr: osnovni tendentsii suspilno-politychnoho rozvytku: Monohrafiia. Kyiv: IPIEND, 306 s. [In Ukrainian].

BAKHTIEIEV B., (2004), A Ukrainy vse zh taky dvi, [in:] “Suchasnist”. № 10, s. 94–99. [In Ukrainian].

BOLBAT T.V. Problema hosudarstvennogo ustroistva Ukrayny v deiatelnosti obshchestvennykh orhanyzatsyi Donbassa v nachale 1990-kh hh. URL: [http:// iai.donetsk.ua/_u/iai/dtp/CONF/1_2005/articles/stat22.html](http://iai.donetsk.ua/_u/iai/dtp/CONF/1_2005/articles/stat22.html). [In Russian].

HIROAKI K., (2002), Svoboda i teror u Donbasi: Ukrainsko-rosiiske pohranychchia, 1870–1990-i roky. Kyiv: V-vo Solomii Pavlychko “Osnovy”, 510 s. [In Ukrainian].

HRYTSAK Ya., (2008), Zhyttia, smert ta inshi nepryiemnosti. Kyiv: Hrani-T, 232 s. [In Ukrainian].

KONONOV I. F., (2005), Donbas v etnokulturnykh koordynatakh Ukrainy (sotsiolohichnyi analiz): avtoref. dys. ... d. sots. nauk: 22.00.04. Kyiv, 31 s. [In Ukrainian].

KONONOV I., (2003), Donbas: etnichni kharakterystyky rehionu, [in:] “Sotsiologhiia: teoriia, metody, marketynh”. № 2, s. 72–97. [In Ukrainian].

KONONOV I. F., (2006), Donbas ta Halychyna: prychny napruzhnosti v stosunkakh ta poshuk istorychnoho kompromisu. Stosunky Skhodu ta Zakhodu Ukrainy: mynule, sohodennia ta maibutnie: Materialy Vseukrainskoi konferentsii, Luhansk, 25–26 travnia 2006 r. Luhansk: Znannia, s. 5–27. [In Ukrainian].

KRESINA I. O., (2016), Polityka reintehratsii ta yii rol u derzhavnii etnonatsionalnii politytsi Ukrainy, [in:] Rehionalna polityka: istorychni vytoky, zakonodavche rehuliuвання, praktychna realizatsiia: zb. nauk. prats: v 2 ch. Kyiv; Ternopil: Ekonomichna dumka. Vyp. 2, ch. 1, s. 256–260. [In Ukrainian].

KUZMINA S. V., (2007), Shakhtarskyi straikovyi rukh Ukrainy v 1989–1991 rokakh: avtoref. dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.01. Donetsk, 19 s. [In Ukrainian].

LIBANOVA E., DMYTRENKO M., (2015), Chomu same Donbas stav mistsem natsionalnoi trahedii? Poshuk nepolityzovanoi vidpovidi na politychne pytannia, [in:] “Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy”. Vyp. 5–6, s. 4–56. [In Ukrainian].

MINAKOV M., (2005), Maidan i fronda, [in:] “Krytyka”. Kyiv, sichen-liutyi, s. 16. [In Ukrainian].

PASHYNA N., (2005), Etnomovnyi chynnyk politychnoi identychnosti v Donbasi, [in:] “Politychnyi menedzhment”. № 1, s. 24–34. [In Ukrainian].

RIABCHUK M., (2003), Dvi Ukrainy: realni mezhi, virtualni viiny. Kyiv: Krytyka, 336 s. [In Ukrainian].

STRIKHA M., (2004), Separatyzm: ostannii kozyr ahonizuiuchoi vlady? [in:] “Ukrainske slovo”. Kyiv, 1–7 hrudnia, s. 2. [In Ukrainian].

SHNAPPER D., (2007), Spilnota hromadian. Pro modernu konseptsiu natsii. Kharkiv: Folio, 223 s. [In Ukrainian].

YAVIR V. A., (2018), Etnopolitychna intehtratsiia ta dezintehtratsiia u suchasnomu sviti: polityko-pravovyi kontsept: monohrafiia. Kyiv: Lohos, 468 s. [In Ukrainian].

ZABLITSKYI V., (2004), Chomu Donbas “porozhniak ne honyt”, або yak formuvavsia mentalnyi landshaft rehionu, [in:] “Viche”. № 11, s. 45–51. [In Ukrainian].

Етнополітичні особливості Донбасу в контексті національної ідентичності

Автор у статті проаналізував етнополітичні особливості населення Донецької та Луганської областей. На його думку складовими, що дозволяли окремим проросійським ідеологам стверджувати про осібність регіону від решти України були російськомовність та змішаний склад населення, збереження радянських цінностей як домінуючих для населення краю, нехарактерний для решти України промисловий характер економіки, господарські та людські контакти з прикордонними російськими областями. У науковому середовищі акцентувалося навіть на особливостях мовного середовища та фольклору в мешканців краю.

Зв'язки з Росією, високий рівень індустріалізації Донбасу, поліетнічний склад та російськомовність регіону використовували у 1991–2004 рр. донецькі бізнес-еліти для забезпечення більшої економічної незалежності регіону та його самоврядності в складі держави з ціллю зростання власних впливів та прибутків. З цією метою населенню Донецької та Луганської областей нав'язувалося уявлення про “донецьку ментальність”, а також підживлювалася ідея особливого статусу російської мови. Автор публікації стверджує, що в регіоні олігархічними групами контролювалися практично всі інформаційні джерела, що дало можливість ефективно впливати на політичну свідомість мешканців регіону.

Однак після 2004 р. до експлуатації етнополітичних особливостей Донбасу долучилися російська державна влада. Перемога Революції гідності в 2014 р. спровокувала Російську Федерацію запустити процеси дезінтеграції України. Однак, на відміну від 2004 р., сценарій створення квазідержав на території Донецької та Луганської областей реалізувався російськими спецслужбами без врахування інтересів донецьких еліт. З початком окупації росіянами частини Донецької та Луганської областей пропагандистська машина ДНР, ЛНР повною мірою

розгорнула формування в свідомості мешканців регіону уявлення про унікальність Донбасу і його мешканців.

На думку автора для унеможливлення формування в майбутньому під контролем Російської Федерації донбаської псевдонації українські органи влади повинні докладати зусиль для реінтеграції тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей у склад України і збереження в свідомості населення Донбасу ідентифікації з українським громадянством.

Ключові слова: етнополітика, Донбас, реінтеграція окупованих територій, російськомовність, сепаратизм, децентралізація, економічний регіоналізм.

Сергій Адамович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ),

Sergiy Adamovych, DS in History, Professor, Head of the Department of Theory and History of State and Law at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ivano-Frankivsk),

ORCID: 0000-0003-4236-741X

E-mail: sergey.adamovych@pnu.edu.ua

Received: 17.12.2022

Advance Access Published: December, 2023